

Xəzər dənizinin Abşeron sahil zonasında ekstremal külək və dalğa göstəricilərinin təhlili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927538>

Vüsalə Müşfiq qızı Rəsulzadə

Kiçik elmi işçi,

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Akad H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail:resulzade323@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0575-6101

Xülasə: Məqalədə Xəzər dənizinin Abşeron sahil zonasında yerləşən seçilmiş nöqtələrdə maksimal külək sürəti və dalğa hündürlüyü göstəriciləri təhlil edilmişdir. Məlumat mənbəyi kimi istifadə olunan NASA-nın MERRA-2 qlobal peyk məlumatları əsasında aparılan qiymətləndirmə nəticəsində külək və dalğa rejiminin uzunmüddətli dəyişmə meylləri, ekstremal hadisələrin başvermə dinamikası təhlil edilmişdir. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, Abşeron sahil zonasında külək və dalğa rejimi yüksək dəyişkənliyə malikdir və bəzi dövrlərdə risk yaradan ekstremal göstəricilər müşahidə olunur. Həmçinin, ərazidə külək və dalğa rejimi mühüm enerji potensialı ilə yanaşı, ekstremal hadisələr baxımından da risk daşıyır. Buna görə də gələcəkdə sahil zonasında aparılacaq enerji və infrastruktur layihələrində risklərin idarə olunması, davamlı monitoring və texnoloji dayanıqlığın təmin edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.

Açar sözlər: *Xəzər dənizi, ekstremal külək hadisələri, maksimal dalğa hündürlüyü, təbii risklər, MERRA-2*

Analysis of extreme wind and wave indicators in the Absheron coastal zone of the Caspian Sea

Abstract: The article analyzes the maximum wind speed and wave height at selected points in the Absheron coastal zone of the Caspian Sea. As a result of the assessment conducted based on NASA's MERRA-2 global satellite data, which was used as a data source, long-term trends in wind and wave regimes and the dynamics of extreme events were analyzed. The research results show that the wind and wave regime in the Absheron coastal zone has high variability and extreme indicators that create risks are observed in some periods. In addition, the wind and wave regime in the area carries a significant energy potential, as well as a risk in terms of extreme events. Therefore, it is considered appropriate to manage risks, continuously monitor and ensure technological sustainability in energy and infrastructure projects to be carried out in the coastal zone in the future.

Keywords: *Caspian Sea, extreme wind events, maximum wave height, natural risks, MERRA-2*

Giriş. Külək və dalğa enerji qurğularından geniş istifadə etmək və enerjetikanı inkişaf etdirmək üçün bu qurğuların etibarlılığı, uzun müddət işləməsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir [1]. Çünki bu qurğuların istismar müddətində davamlı fəaliyyət göstərməsi enerji istehsalının sabitliyini təmin edir və iqtisadi baxımdan sərfəliliyi artırır. Bu baxımdan, qurğuların quraşdırıldığı ərazilərdə mövcud külək və dalğa rejiminin düzgün qiymətləndirilməsi, iqlim şəraitinin xüsusiyyətləri və mühitin təsirləri nəzərə alınmalıdır. Əks halda, texniki problemlər və tez-tez baş verən nasazlıqlar enerji istehsalında fasilələrə və əlavə xərclərə səbəb ola bilər [2]. Xüsusilə Xəzər dənizinin sahil zonasında müşahidə olunan yüksək enerji potensialından səmərəli istifadə etmək üçün etibarlı və davamlı enerji infrastrukturunun yaradılması vacibdir.

Material və metod. Tədqiqat işində Xəzər dənizinin Abşeron sahil zonasında ekstremal külək və dalğa hadisələrinin təhlili məqsədilə 2001–2024-cü illəri əhatə edən məlumatlardan istifadə edilmişdir. Bu məlumatlar NASA-nın MERRA-2 [3] qlobal atmosfer reanalizi bazasından götürülmüş, aylıq intervalla emal olunaraq 24 illik dövr üçün hər ay üzrə mütləq maksimum külək sürətləri və dalğa hündürlükləri müəyyən edilmişdir. Əldə olunan nəticələri əks etdirən qrafik və cədvəllər tərtib olunmuşdur. MERRA-2 məlumatları 50 m hündürlükdə külək sürətini və dəniz səthində dalğa hündürlüyünü $0.5^{\circ} \times 0.625^{\circ}$ məkan ayırtdması və yüksək zaman dəqiqliyi ilə təqdim edir, bu isə uzunmüddətli dinamik dəyişikliklərin və ekstremal hadisələrin öyrənilməsinə imkan yaradır. Bu yanaşma ekstremal hadisələrin intensivliyini və təkrarlanma dövrlərini qiymətləndirməyə imkan verir.

Təhlil və Müzakirə. Külək turbinləri və dalğa enerji qurğuları yüksək enerji potensialı ilə

seçilsələr də, onların etibarlılığı, davamlılığı və iqtisadi səmərəliliyi müxtəlif risk amillərinin təsirindən asılıdır. Külək turbinləri üçün əsas risklərə ekstremal külək hadisələri, ildırım, buzlanma, mexaniki nasazlıqlar, material yorğunluğu və texniki xidmətin çətinlikləri daxildir. Dalğa enerji qurğuları isə güclü fırtınalar, korroziya, biofouling, mooring sistemlərinin sıradan çıxması, enerji ötürmə xətlərinin zədələnməsi, gəmi toqquşmaları və texniki xidmətin dəniz şəraitində çətinliyi kimi təhlükələrlə üzləşir. Bu risklər yalnız texniki etibarlılığa deyil, həm də enerji istehsalının davamlılığına və iqtisadi dayanıqlığa birbaşa təsir göstərir [4].

Cədvəl 1-də 2001–2024-cü illər üzrə aparılmış təhlillər göstərir ki, Xəzər dənizinin Abşeron sahil zonasında yerləşən müşahidə məntəqələrində maksimal külək sürəti ilin müxtəlif aylarında fərqli intensivliklərlə müşahidə olunur. Pirallahı məntəqəsində maksimal külək sürəti 24.4 m/san olmaqla, oktyabr ayında (24.4 m/s) qeydə alınmışdır. Bu, həmin dövrdə şimal və şimal-qərb istiqamətli güclü küləklərin artması ilə əlaqələndirilə bilər. Yay aylarında (xüsusilə avqustda 18.5 m/san) küləklərin nisbətən zəiflədiyi müşahidə olunur. Ümumilikdə Pirallahı Xəzər akvatoriyasında ən güclü külək şəraitinin formalaşdığı ərazilərdən biridir.

Cədvəl 1. 2001-2024-cü illər ərzində maksimal külək sürəti (m/san)

Məntəqələr Aylar	Pirallahı	Mərdəkan	Sumqayıt	Səngəçal
I	22.6	22.6	23.2	19.76
II	23.8	27	22.5	19.23
III	22.5	22.8	20	19.43
IV	23.2	23.3	22.3	21.13
V	21.2	22.3	20.6	18.12
VI	20.5	20.8	20.2	18.16
VII	20.3	21.6	20	19.13
VIII	18.5	20.7	19.5	19.11
IX	21.7	21.9	20.2	18.82
X	24.4	23.7	20.2	18.79
XI	23.4	24.1	22.4	20.76
XII	23.1	21.7	19.6	18.72
Mütləq Maksimum	24.4	27	23.2	21.1

Mərdəkanda ən yüksək göstərici (27 m/san) fevral ayında müşahidə olunmuş, bu da payız-qış mövsümündə atmosfer təzyiq fərqlərinin artması və siklon fəaliyyətinin güclənməsi ilə əlaqədardır. Sumqayıtda isə maksimal külək sürəti 23.2 m/san olmaqla yanvar ayında qeydə alınmışdır.

Səngəçal məntəqəsində isə maksimal külək sürəti nisbətən aşağıdır. Ən yüksək dəyər aprel ayında (21.1 m/san) müşahidə edilmişdir. Bu, regionun cənub hissəsində yerli relyef şəraiti və dənizdən məsafənin artması ilə bağlı olaraq küləyin zəifləməsi ilə izah oluna bilər.

Şəkil 1. Tədqiqat nöqtələrində maksimal külək sürətinin aylar üzrə dəyişməsi (2001-2024-cü illər üzrə)

Ümumilikdə, sahil zonasının şimal hissəsində – xüsusilə Mərdəkan və Pirallahı məntəqələrində maksimal külək sürətləri daha yüksək olmuşdur (Şəkil 1). Bu ərazilərdə müşahidə olunan 25–27 m/san-ə çatan küləklər dənizdə dalğalanmanın güclənməsinə, liman və sənaye infrastrukturunda zədələnmə riskinin artmasına, həmçinin enerji və rabitə xətlərində qırılma və dayanma hallarının yaranmasına səbəb ola bilər.

Küləyin intensivləşməsi ilə əlaqədar olaraq Xəzər dənizində yaranan yüksək dalğalar da sahilboyu proseslərə və infrastrukturun dayanıqlığına mühüm təsir göstərir. Dalğaların hündürlüyü, davam etmə müddəti və istiqaməti akvatoriyanın hidrodinamik rejimini müəyyən edən əsas amillərdəndir.

Cədvəl 3. 2001-2024-cü illər ərzində maksimal dalğa hündürlüyü (m)

Məntəqələr	Aylar												Mütləq Maksimum
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Pirallahı	5.1	5.7	4.3	3.9	3.7	3.7	3.8	3.2	4.2	4.9	5.2	5.4	5.7
Mərdəkan	3.9	4.2	3.4	3	2.9	2.7	3	2.7	3.2	3.7	3.8	3.7	4.2

Tədqiqat ərazisində 2001–2024-cü illər üzrə aparılmış təhlillər göstərir ki, dalğalanma şəraiti ilin fəsiləri üzrə nəzərəcərpacaq dəyişkənlik nümayiş etdirir.

Cədvəl 3-dən görüldüyü kimi, Pirallahıda baxılan dövr ərzində maksimal dalğa hündürlüyü 5.7 m olmaqla, Mərdəkanda isə 4.2 m olmaqla fevral ayında qeydə alınmışdır. Bu dövrdə müşahidə olunan dalğalar güclü şimal küləkləri və təzyiqli fərqlərinin artması ilə əlaqədar yaranır. Yay aylarında (iyun–avqust) dənizdə dalğalanma nisbətən zəifləyərək 2.7–3 m səviyyəsində qalmışdır (Şəkil 2).

Aparılan təhlillər nəticələr göstərir ki, Xəzər dənizinin şimal sahil zonasında, xüsusilə qış aylarında müşahidə olunan güclü küləklərlə əlaqəli ekstremal dalğalanma hadisələri region üçün əsas hidrometeoroloji risk faktorlarından biridir.

Şəkil 2. Tədqiqat nöqtələrində maksimal dalğa hündürlüyünün aylar üzrə dəyişməsi (2001-2024-cü illər üzrə)

Cədvəl 2. Xəzər dənizində müşahidə olunan güclü külək və dalğa hadisələri

Tarix (gün,ay,il)	Küləyin maksimal sürəti (m/san)	Dalğanın maksimal hündürlüyü (m)
1-2.03.1952	40	11
11-14.11.1952	34	7
20-21.11.1957	40	12
17-18.12.1965	34	8.9
13-14.01.1975	28	9
17-18.10.1976	30	9.5
21-22.02.1978	30	8.3
15-16.05.1980	32	8.8
4-5.11.1981	40	6.1
11.01.1982	24	8.3
25-28.01.1984	28	2.5
31.01.1987	30-34	7.5
24-26.11.1992	30	7.5
12-14.11.1993	25	8

Cədvəl 2-də 1952–1993-cü illər ərzində [5]-dən əldə olunan məlumatlar əsasında Xəzər dənizində müşahidə olunan ən güclü külək və dalğa hadisələri göstərilmişdir. Göstəricilərdən aydın olur ki, küləyin maksimal sürəti bəzi hallarda 40 m/san-ə qədər yüksəlmiş, dalğanın hündürlüyü isə 12 metrə çatmışdır. Bu ekstremal hadisələrin əksəriyyəti noyabr-mart ayları arasında qeydə alınmışdır ki, bu da Xəzər akvatoriyasında qış mövsümündə sinoptik fəallığın artması ilə əlaqədardır.

Nəticə. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 2001–2024-cü illər ərzində Xəzər dənizinin Abşeron sahil zonasında ekstremal külək və dalğa hadisələrinin intensivliyi və davamətmə tezliyi əhəmiyyətli dəyişkənlik göstərmişdir. Pirallahı, Mərdəkan və Sumqayıt məntəqələrində maksimal külək sürətləri və dalğa hündürlüyü əsasən qış aylarında müşahidə olunmuş, bu da regionda sinoptik fəallığın artması ilə bağlıdır. Səngəçal ərazisində isə ekstremal küləklər daha çox yaz aylarında qeydə alınmışdır ki, bu da lokal oroqrafik və termik amillərlə əlaqələndirilə bilər.

Gələcəkdə sahil zonasında mühəndis qurğularının planlaşdırılmasında ekstremal külək və dalğa göstəriciləri nəzərə alınmalı, risklərin azaldılması məqsədilə adaptiv infrastruktur həlləri tətbiq edilməlidir. Bu məqsədlə ekstremal külək-dalğa hadisələri kimi təbii risklərə qarşı texnoloji və mühəndislik tədbirlərinin görülməsi, enerji qurğularının dayanıqlı materiallardan hazırlanması və davamlı monitorinq sistemlərinin tətbiqi vacibdir. Risklərin düzgün qiymətləndirilməsi və idarə olunması regionda bərpa olunan enerji layihələrinin uzunmüddətli etibarlılığını və iqtisadi səmərəliliyini artırmağa imkan verəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Şirinov K.L., Abbasov K.A., Quliyev Ə.N., Abdullayev S.İ., Quliyev Ə.M. Enerjinin istehsalı və ətraf mühit. Bakı: Elm, – 2011. – 214 s.
2. Hosseini S.A. Exploring wind farm reliability: Key concepts, databases and fault Trees / S.A. Hosseini, A.Ahmedi, F. Blaabjerg [et al.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, – 2025. Vol. 211, – 115227.
3. NASA POWER: [Electronic resource]. URL: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>
4. Patil A. Review of Natural Hazard Risks for Wind Farms / A. Patil, C. Pathak, B.Alduse // Energies, – 2023. Vol 16 (3), – 1207. <https://doi.org/10.3390/en16031207>
5. Гидрометеорология и гидрохимия морей / Под ред. Терзиев, Ф. С., Косарева, А. Н., & Керимова, А. А. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, – т. 6. – 1992. – 359 с.